

ANIQ FANLARNI DIDAKTIK PRINSIPLAR ASOSIDA O‘QITISH

Kulmirzayeva Gulrabo Abdug‘aniyevna

(v.b.dotsent) Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti

gkulmirzayeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088956>

Annotatsiya. An’anaviy o‘qitish usullarining ijobiy tomonlarini saqlab qolgan holda, zamonaviy o‘qitish usullariga o‘tish zarurati tug‘ildi. Zamonaviy o‘qitish usullarining muhim elementlaridan biri bu tinglovchilarni tarqatma materiallar, uslubiy qo‘llanmalar va adabiyotlar bilan ta‘minlashdir.

Kalit so‘zi: didaktika, robototexnika, suiy intellect, kosmik sayohat, elektrostansiya, internet tarmog‘i, lazer jarroh.

Аннотация. Хотя положительные стороны традиционных методов обучения сохранились, возникла необходимость перехода к современным методом обучения. Одним из важных элементов методов обучения является обеспечение учащихся материалами, методическими пособиями и литературой.

Ключевые слова: дидактика, робототехника, искусственный интеллект, космическая электростанция, сеть Интернет, лазерный хирург.

O‘qitish samaradorligini oshirish va o‘quvchilarni bilim olishga qiziqtirish didaktik prinsiplardan mohirona foydalanish va didaktik xatti –harakatlarni aniq tashkil etishga bog‘liq.

“Didaktika” tushunchasi grekcha “didaskhein” so‘zidan olingan bo‘lib, “O‘qitish va o‘qitish nazariyasi” degan ma‘noni bildiradi.

Didaktik harakatlar

Didaktik xatti – harakatlar deganda, bu o‘qituvchining didaktik va uslubiy bilimlarni qo‘llagan holda, ta‘lim jarayonini tashkillashtirish xatti –harakatlari tushuniladi. Didaktik xatti – harakatlarga tegishli masalalar yuqoridagisi sxemada keltirilgan.

Didaktika o‘qitish metod(uslub) bilan uzviy bog‘liqdir. Didaktika “nimani?” va “nima uchun?”, “kimlarni o‘qitish?”, kerak degan savollar bilan shug‘ullansa, metodika esa “qaysi tarzda” va “nimalar yordamida” o‘qitish kabi masalalari bilan shug‘ullanadi.

Oliy ta‘lim vazirligi, fan va innovatsiya, Davlat test markazi ma‘lumotlari va fan olimpiadalaribnatijalariga ko‘ra, oxirgi yillarda respublikamiz maktablarida matmatika, fizika o‘qitish samaradorligi hamda yoshlarning bu fanlarga bo‘lgan qiziqishi talab darajasida emasligini ko‘rsatadi. Buning sabablaridan biri matematika, fizikani o‘qitishda didaktik prinsiplar va xatti – harakatlarga yetarlicha e‘tibor bermaslikda, deb qarash mumkin. Didaktik prinsiplar nazariy, amaliy darslarni kasb – hunar ta‘limida instruktajning mazmuniga, uslubiga va boshqa tashkiliy tomonlariga tegishlidir.

Didaktikaning faollik prinsipiga asosan bilim berish va hunar o‘rgatishda o‘quvchi faolligini oshirishga e‘tibor berish lozim. O‘quvchi o‘zi mustaqil harakat qilganda yaxshi o‘rganadi va bilimlar xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladi. Faollikni oshirish va motivatsiyani kuchaytirish bir –biriga bog‘liq tushunchalardir. Matematika, fizikani o‘rgatishda motivatsiyani shakllantirish, faollikni oshirishda, birinchi navbatda, bugungi texnik taraqqiyot va undagi aniq fanning roliga tayanish zarur. Hozirgi vaqtda kompyuter, robototexnikani, sun‘iy intellektlarni, kosmik sayohat va elektrostansiyalarni, uyali telefonlarni, internet tarmog‘ini, lazer jarrohliklarini hamda falsafiy qarashlarning rivojlanishini aniq fanisiz tasavvur qilish mumkin emas.

Nazariya va amaliyotning bir –biri bilan bog‘lanish prinsipiga asosan, aniq fanni qaysi bo‘limi va mavzusini o‘qitishdan qat‘iy nazar, uni amaliyot bilan bog‘lab borish zarur. Amaliy ta‘lim ham nazariy bilimlarga asoslangan bo‘lishi lozim.

Ko‘rgazmalilik prinsipining asosiy mohiyati shundan iboratki, o‘rganish va o‘zlashtirishni kuchaytirish uchun o‘quv materiallari ko‘proq sezgi organlariga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Bilimlarni iloji boricha real hayotga vatexnikada uchraydigan hodisalar, jarayonlar bilan bog‘lab, real ob‘ektlarda o‘qitish birinchi o‘rinda turishi kerak. Sodda, tushunishi oson bo‘lgan tajribalardan, chizmalardan va boshqa audio – vizual vositalardan foydalanish bilimlarni o‘zlashtirishni osonlashtirib, o‘quv jarayonini qiziqarli bo‘lishiga ko‘maklashadi.

Har bir darsga tegishli o‘quv materialining mazmuni o‘quvchilarning bilim saviyasiga mos kelishi, ular bu bilimlarni o‘zlarining avvalgi bilimlari bilan bog‘lay olishlari va uni tushunishda qiynalmasliklari lozim. Bu tushunarlilik prinsipining asosiy mohiyatidir. Masalan, misol:

$y = xe^{-\frac{x^2}{2}}$ funksiyani to‘liq tekshiring va uning grafisini yasang.

Yechish. 1) Funksiyaning aniqlanish sohasi: $(-\infty; +\infty)$.

2) $x = 0$ da $y = 0$ bo‘lgani uchun grafik koordinatalar boshidan o‘tadi.

3) Funksiya $(0; +\infty)$ intervalda musbat qiymatlarni va $(-\infty; 0)$ intervalda manfiy qiymatlarni qabul qiladi.

4) Vertikal asimptotasi yo‘q.

Og‘ma asimptotasini aniqlaymiz:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{xe^{-\frac{x^2}{2}}}{x} = 0,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{xe^{-\frac{x^2}{2}}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{e^{-\frac{x^2}{2}}} = 0.$$

$y = 0$ gorizantal asimptotaga ega bo‘ldik.

5) $y(-x) = -xe^{-\frac{x^2}{2}} = -y(x)$ bo'lgani uchun funksiya toq va uning grafigi koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik bo'ladi.

6) Funksiyaning monotonlik oraliqlarini tekshiramiz:

$$y' = \left(\frac{x}{e^{\frac{x^2}{2}}} \right)' = \frac{e^{\frac{x^2}{2}} - x \cdot x e^{\frac{x^2}{2}}}{e^{x^2}} = \frac{e^{\frac{x^2}{2}}(1-x^2)}{e^{x^2}}.$$

Agar $y' = 0$ bo'lsa, u holda $1 - x^2 = 0$ bo'ladi, bundan $x_1 = -1$; $x_2 = 1$. Bu nuqtalar son o'qini uchta intervalga bo'ladi:

- $(-\infty; -1)$ intervalda $y' < 0$ va funksiya bu intervalda kamayadi;
- $(-1; 1)$ intervalda $y' > 0$ va funksiya bu intervalda o'sadi;
- $(1; +\infty)$ intervalda $y' < 0$ va funksiya kamayadi.

Demak, berilgan funksiya $x = -1$ qiymatida

$$y(-1) = -1 \cdot e^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0,6$$

bo'lib, $(-1; -0,6)$ nuqta minimum nuqtasi, $x = 1$ qiymatda esa

$$y(1) = 1 \cdot e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0,6$$

bo'lib, $(1; 0,6)$ nuqta maximum nuqtasi bo'ladi.

7) Funksiya grafigining qavariqlik, botiqlik oraliqlari va bukilish nuqtasini topamiz:

$$y' = \frac{1-x^2}{e^{\frac{x^2}{2}}},$$

$$y'' = \frac{-2xe^{\frac{x^2}{2}} - (1-x)^2 x e^{\frac{x^2}{2}}}{e^{x^2}} = \frac{xe^{\frac{x^2}{2}}(-2-1+x^2)}{e^{x^2}} = \frac{x(x^2-3)}{e^{\frac{x^2}{2}}}.$$

Agar $y'' = 0$ bo'lsa, $x(x^2 - 3) = 0$ bo'lib, bundan $x_1 = 0$, $x_2 = -\sqrt{3}$, $x_3 = \sqrt{3}$.

- $(-\infty; \sqrt{3})$ intervalda $y'' < 0$ va egri chiziq bu intervalda qavariq;
- $(-\sqrt{3}; 0)$ intervalda $y'' > 0$ va egri chiziq bu intervalda botiq;
- $(0; \sqrt{3})$ intervalda $y'' < 0$ va egri chiziq bu intervalda qavariq;
- $(\sqrt{3}; +\infty)$ intervalda $y'' > 0$ va egri chiziq bu intervalda botiq.

$x = \pm\sqrt{3}$, $x = 0$ nuqtalarda y'' ikkinchi hosila ishorasini o'zgartirgani uchun x ning bu qiymatlari funksiyaning grafigi uchun bukilish nuqtalarining absissasi bo'lib, uning koordinatalari

$$y(\pm\sqrt{3}) = \pm \frac{\sqrt{3}}{e^{\frac{3}{2}}} \approx \pm 0,4, \quad y(0) = 0$$

bo'ladi.

8) Bu olingan ma'lumotlar yordamida funksiyaning grafigini chizamiz.

Namunalardan foydalanish prinsipiga asosan o‘quv materialining mazmunini tushuntirish uchun ko‘proq sodda namunalardan, modellardan va amaliyotdan olingan tipik misollardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Didaktik reduksiya prinsipiga asosan beriladigan bilimlarning mazmuni va hajmi aniq maqsadga muvofiq ravishda tanlanishi zarur. To‘plangan ma‘lumotlardan aniq maqsadlarga muvofiqlarini tanlab taqdim etish, o‘qitish jarayoni samardorligini oshiradi.

Oliy ta‘limda o‘qitiladigan fanlar ixtisoslik, maxsus va boshqa fanlar bloklarga ajratiladi. O‘qitish jarayonida didaktik prinsiplar va qoidalarga rioya qilish hamda didaktik xatti – harakatlarni to‘g‘ri tashkil etish, yoshlarni texnik taraqqiyotining nazariy asoslari shuningdek katta amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan aniq fanni o‘rganishga qiziqishini kuchaytirish, darslar samaradorligini oshishiga yordam beradi.

Bilimlarni qo‘llash va natijalarni mustahkamlash prinsiplariga asosan o‘rgatilgan bilimlarni o‘quvchilar amalda qo‘llay olishlari, mashqlar, masalalar, testlar yechib yoki laboratoriya darslari davomida takrorlab borishlari tavsiya etiladi. Bu jarayonda talabalarning faoliyatini ob‘ektiv baholab borish ham muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Seminar – trening materiallari. “O‘quv jarayoni va o‘quv uslubiy faoliyatni modernizatsiyalash”. Samarqand -2012y
2. F.S.G‘aniyev., N.N.Indiaminov “Zamonaviy pednexnologiyaning ayrim masalalari” I – qism.
3. Sh.I.Tojiyev. “Oliy matematikadan masalalar yechish” Toshkent 2002y.
4. Farberman B.L., Musina R.G., Jumaboyeva F.A., “Oliy o‘quv yurtlarida o‘qitishning zamonaviy usullari”. Toshkent -2002
5. Kasb – hunar bilim yurtlarining o‘qituvchilari va instruktorlarini tayyorlash bo‘yicha seminar materiallar. Berlin. 1999.
6. Shodiev , K., & Jumanazarov, R. (2025). MATHEMATICS AND SCIENCE AT A HIGH LEVEL FEATURES OF THE PROBLEM THE DEVELOPMENT OF THINKING ABILITIES. *Modern Science and Research*, 4(2), 316–322. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/65793>
7. Shodiev, K., & Jumanazarov, R. (2025). EXCEPTIONAL DIRECTIONS OF A HOMOGENEOUS POLYNOMIAL. *Modern Science and Research*, 4(2), 164–171. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/65685>
8. Kamolidin Shodiev; Predicting prospects for providing sustainable development of tourism in the innovative economy. *AIP Conf. Proc.* 27 November 2024; 3244 (1): 020001. <https://doi.org/10.1063/5.0241472>
9. Bozorboy Khusanov, Kamoliddin Shodiev, Mehroj Vahobov; On exceptional directions of a homogeneous polynomial system of the second degree. *AIP Conf. Proc.* 27 November 2024; 3244 (1): 020039. <https://doi.org/10.1063/5.0241696>
10. INNOVATION IQTISODIYOTDA TURIZM SOHASINI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH ISTIQBOLLARINI BASHORATLASH.

- (2024). Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali , 4 (02), 123-135. <https://finance.tsue.uz/index.php/afa/article/view/100>
11. Shodiev , K. . (2024). Econometric Models of Forecasting the Sustainable Development of the Tourism Network in the Innovation Economy. *Miasto Przyszłości*, 46, 549–558. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2900>
12. Shodiyev, K., & Abduraxmonovich, Q. A. (2023). The Model of Optimization of Enterprise Production and Increase the Profitability of the Enterprise in a Market Economy.